

O Mercado Interno na Formação Nacional: contribuições críticas ao debate historiográfico¹

*Artur Pereira Porto*²

Resumo

Este artigo busca discutir o surgimento do “mercado interno” enquanto objeto de estudo para a historiografia que se debruça sobre o passado colonial e imperial brasileiro, bem como os desdobramentos desse tema, entre as décadas de 1970 e 1990. Para isso, recorreremos principalmente aos trabalhos de Ciro Flamarion Cardoso, Roberto Borges Martins e João Fragoso, com o intuito de aprofundar nas continuidades e rupturas entre as perspectivas dos dois primeiros intelectuais, da década de 1980, e a de Fragoso, de 1990. Nesse contexto crítico de questionamento aos modelos clássicos de interpretação sobre o passado colonial e constituição de novos paradigmas, avaliam-se a permanência da questão do mercado interno para a historiografia hoje, assim como os desvios de questões fundamentais ao tema.

Palavras-chave: Historiografia; Mercado interno; Economia Colonial.

Abstract

This article seeks to discuss the emergence of the "internal market" as an object of study for historiography that focuses on the Brazilian colonial and imperial past, as well as the developments of this subject between the 1970s and 1990s. To this end, we mainly inquire the works of Ciro Flamarion Cardoso, Roberto Borges Martins e João Fragoso, in order to detail the continuities and ruptures between the first two intellectuals' perspectives, from the 80s, and Fragoso's, from 1990s. In this critical context of questioning classical models of the colonial past interpretation and new paradigms consolidation, we assess the internal market's matter permanence for the historiography and the deviations from the subject's fundamental issues.

Keywords: Historiography; Domestic market; Colonial Economy.

Classificação JEL:N16; N87.

DOI: 10.5281/zenodo.17074381

¹ Artigo submetido em 16/05/2025. Aprovado em 13/07/2025.

² Mestrando em História Social pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Graduado em História (UFF). E-mail: arturpereiraporto@id.uff.br.

Introdução

Partiram da economia política as primeiras considerações sobre o conceito de “mercado interno”, que surge por oposição à existência de um “mercado externo”, de forma semelhante como entendemos hoje. Recorrendo a Adam Smith, nos dois primeiros capítulos do quarto livro de “A Riqueza das Nações”, observamos que,

Devido ao comércio exterior, a estreiteza do mercado interno não impede que a divisão do trabalho seja efetuada até à perfeição máxima em qualquer ramo do artesanato e da manufatura. Ao abrir um mercado mais vasto para qualquer parcela de produção de sua mão-de-obra que possa ultrapassar o consumo interno, o comércio exterior estimula essa mão-de-obra a melhorar suas forças produtivas e a aumentar sua produção ao máximo, aumentando assim a renda e a riqueza reais da sociedade (SMITH, 1996, p. 430).

Por mais que Smith reconheça que os monopólios ao mercado interno britânico possam ter surtido efeitos positivos sobre o desenvolvimento de certas indústrias nacionais, enxergava o protecionismo como maléfico em longo prazo, “talvez não seja igualmente evidente que tal monopólio tende a aumentar a atividade geral da sociedade ou a dar-lhe a direção mais vantajosa” (SMITH, 1996, p. 435). Isso porque mercado interno e comércio internacional aparecem como complementares e lineares sob essa perspectiva.

Subjacente a essa perspectiva está a teoria das vantagens comparativas de David Ricardo, que tanto influenciou a lógica do mercado internacional sob o padrão-ouro³.

Contrapondo-se a esse movimento da economia política, que mais tarde seria reaproveitado pelo marginalismo, o que se convencionou chamar de “heterodoxia econômica” construiu uma visão bastante diferente. Na segunda metade do século XIX, a Escola Histórica Alemã, na figura Gustav Schmoller, enalteceu a necessidade do protecionismo para desenvolvimento de nações “atrasadas” em comparação com as potências industriais à época, era o caso do Império Alemão, recém-unificado.

Como não poderia ser diferente, a tradição marxista também apresentou uma perspectiva crítica à ideia harmoniosa propalada pela economia política a respeito do comércio internacional e sua relação com os mercados internos dos países. No capítulo 24 do primeiro livro de “O Capital”, Marx expõe o processo pelo qual os meios de subsistência de um país, nesse caso específico, a Inglaterra, transformaram-se em mercadorias, ocasionando no desenvolvimento do mercado interno característico do capitalismo.

³ “Num sistema comercial perfeitamente livre, cada país naturalmente dedica seu capital e seu trabalho à atividade que lhe seja mais benéfica. Essa busca de vantagem individual está admiravelmente associada ao bem universal do conjunto dos países. Estimulando a dedicação ao trabalho, recompensando a engenhosidade e propiciando o uso mais eficaz das potencialidades proporcionadas pela natureza, distribui-se o trabalho de modo mais eficiente e mais econômico, enquanto, pelo aumento geral do volume de produtos, difunde-se o benefício de modo geral e une-se a sociedade universal de todas as nações do mundo civilizado por laços comuns de interesse e de intercâmbio. Este é o princípio que determina que o vinho seja produzido na França e em Portugal, que o trigo seja cultivado na América e na Polônia, e que as ferramentas e outros bens sejam manufaturados na Inglaterra” (RICARDO, 1996, 97).

[...] a expropriação dos camponeses que antes cultivavam suas próprias terras e agora são apartados de seus meios de produção acompanha a destruição da indústria rural subsidiária, o processo de cisão entre manufatura e agricultura. E apenas a destruição da indústria doméstica rural pode dar ao mercado interno de um país a amplitude e a sólida consistência de que o modo de produção capitalista necessita (MARX, 2013, p. 818).

Apoiando-se nesse entendimento, e observando o imperialismo, que Marx não pôde acompanhar completamente, Lenin apresenta uma leitura sobre o fenômeno do mercado interno tendo em vista o processo de monopolização de bancos e indústrias, que acompanhava a expansão da acumulação de capitais pelo globo, no início do século XX.

[...] as associações de monopolistas capitalistas - cartéis, sindicatos, trustes - partilham entre si, em primeiro lugar, o mercado interno, apoderando-se mais ou menos completamente da produção do seu país. Mas sob o regime capitalista, o mercado interno está inevitavelmente entrelaçado com o externo. Há muito que o capitalismo criou um mercado mundial. E à medida que foi aumentando a exportação de capitais e foram se alargando, sob todas as formas, as relações com o estrangeiro e com as colônias e as “esferas de influência” das maiores associações monopolistas, a marcha “natural” das coisas levou a um acordo universal entre elas, à constituição de cartéis internacionais (LENIN, 2011, p. 188).

A interpretação de Lenin de que os mercados internos dos países se constituem a partir da apropriação feita por grandes conglomerados capitalistas representou uma importante advertência: a necessidade imperativa de se considerar as interferências políticas e econômicas dos países centrais, e suas instituições privadas de capital, nos mercados domésticos de países periféricos.

Através desse breve retrospecto podemos depreender como “desenvolvimento econômico” e “mercado interno” foram conceitos constituídos de maneira entrelaçada no campo das ciências econômicas e do marxismo. De forma que a falta de desenvolvimento, ou apenas *subdesenvolvimento*, dos países fosse relacionada diretamente à ausência da formação de um mercado interno. Fator que não possibilitava a esses países alcançarem a industrialização.

No Brasil, Celso Furtado, um dos maiores representantes das teorias de desenvolvimento e subdesenvolvimento no país, consolidou o estudo da história nacional como ponto crucial para compreensão do subdesenvolvimento, que pensava ser estrutural ao país. Relacionou-o a uma herança colonial, que marca a *formação econômica do Brasil*.⁴ A interpretação de Furtado mirava o passado com alvo no

⁴ Nome da obra mais famosa de Furtado, que “se tornou uma das mais publicadas de sua produção com mais de 50 edições e deu origem à disciplina Formação Econômica do Brasil (popularmente conhecida como FEB) obrigatória nos cursos de graduação em Economia através da Resolução do Conselho Federal de Educação (CFE s/n), de oito de fevereiro de 1963” (SARAIVA e ALMICO, 2022).

presente, e *projeto de futuro* para o Brasil, como delimitaram Saraiva e Almico (2022, p. 45-46), com base no referencial teórico de Josep Fontana.⁵

Ora, nunca é demais lembrar os ensinamentos de Marc Bloch sobre as imbricações entre passado e presente no ofício do historiador, “conscientemente ou não, é sempre a nossas experiências cotidianas que, para nuançá-las onde se deve, atribuímos matizes novos, em última análise os elementos, que nos servem para reconstituir o passado” (BLOCH, 2002, p. 66). A reconstrução histórica de Furtado para o passado colonial apresentava uma justificativa para o subdesenvolvimento que via no Brasil, o qual lhe interessava modificar. Fazia parte de seu projeto, especialmente, a questão da integração do mercado interno brasileiro, no contexto dos anos 1950.

Na perspectiva furtadiana, portanto, o atraso econômico brasileiro se assentava no passado colonial, mercantil e escravista, mas, sobretudo, na ausência ou nulidade do estabelecimento do mercado interno, devido à própria especificidade da colonização, completamente extrovertida, empenhada em alimentar o continente europeu com gêneros primários. Um exemplo disso é a forma como o economista encarou a região mineradora ao longo do século XVIII, que, apesar de ter sido propícia ao desenvolvimento interno por diversos fatores, como a interiorização e dificuldade de importação, “o desenvolvimento endógeno - isto é, com base no Seu próprio mercado - da região mineira foi praticamente nulo” (FURTADO, 2007, 125-126).

A ideia em torno de mercado interno apresentada por Furtado o impossibilitava de observar tal categoria no passado colonial. Seria contraditório que as raízes coloniais – para ele a justificativa do atraso econômico brasileiro – comportassem um desenvolvimento interno de comércio em suas estruturas.

As discussões em que nos inserimos neste artigo tratam a respeito do momento epistemológico na historiografia nacional em que a perspectiva de Furtado será criticada e seu modelo interpretativo questionado. Trata-se também de um momento em que o campo da história econômica e social novamente chamaria atenção para a possibilidade ao desenvolvimento econômico do país e superação da “dependência” por meio da atividade do mercado interno.

Marco desse “momento” é a publicação, em 1982, de um livro da coleção “primeiros voos” da editora Brasiliense, no qual José Roberto do Amaral Lapa aborda o “Antigo Sistema Colonial”, dedicando-se extensamente em dois capítulos, um sobre o “mercado interno colonial” e outro acerca do “comércio intercolonial”, a desconstruir a ideia propagada pelo modelo de Fernando Novais, que reverberou, na década de 1970, as perspectivas de Furtado e Prado Jr., que acabavam por desvalorizar as dinâmicas comerciais internas coloniais.

⁵ Segundo essa perspectiva, baseada na concepção de “função social” da história, segundo a qual a historiografia de um dado contexto estaria atrelada a um determinado projeto de sociedade, presente em “História: Análise do Passado e Projeto Social”, de Josep Fontana, os autores lançam mão de bases para observação de relações entre os distintos modelos interpretativos da economia e sociedade colonial brasileira e as vinculações específicas de cada grupo, em seu tempo e espaço, com um projeto econômico, social, cultural e político. Conferir (SARAIVA e ALMICO, 2022).

Somente agora, quase 500 anos depois, alguns autores começam a perceber que essa, afinal, é a perspectiva ideológica do colonizador que o colonizado assumiu e arrastou até ontem, provocando equívocos em diferentes níveis, colocando-nos agentes e ideias fora do seu exato lugar...

Somos o que eles queriam ou querem que sejamos. Mas, do nível ideológico é preciso descer ao nível empírico e/ou subir ao científico, para reprojetermos outra imagem que, sem descartar propriamente as teorias, quer da colonização, quer da dependência, demonstre em todo caso que tanto esta quanto a subordinação colonial não anulam a capacidade de gerar uma economia com certo grau ou pelo menos certa dinâmica que lhe é imanente (LAPA, 1982, p. 42).

Dada a condição colonial ⁶ que marca o “surgimento” de nosso país, característica que lhe é irremediavelmente embrionária, a percepção da existência de um mercado interno em nossa história é fenômeno tardio na historiografia nacional. José Roberto do Amaral Lapa e Roberto Borges Martins (2018, p. 30-31) pensam sê-lo por um legado do colonizador na historiografia econômica brasileira. Quer por este motivo, quer pelo desenvolvimento atrasado de um mercado interno em termos materiais concretos, fato é que a problemática do mercado interno, enquanto questão a ser refletida pela historiografia brasileira que se debruça sobre os longos séculos que compõem nossa história colonial surge há pouco menos de cinco décadas atrás.

É evidente que antes mesmo disso há de se destacar importantes trabalhos que abordaram de forma pioneira a temática, ainda que tenham sido exceções à regra, que à época não tiveram grande circulação e notoriedade. Restou a essas obras serem recuperadas justamente no período historiográfico aqui analisado, quando assistimos o surgimento desse objeto histórico. Foram retomados porque inauguraram essa problemática, ainda que de forma incipiente, aproximando-se das discussões relativas ao mercado interno ao se dedicarem à “economia de abastecimento” colonial. ⁷

Nesse processo, além de resgatar trabalhos pouco referenciados que trataram do abastecimento, houve maior atenção a argumentos levantados por clássicos fundamentais, como Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Jr. Como por exemplo, a percepção de Prado Jr. (1961, p. 72) da importância da agricultura e pecuária que conectavam sul de Minas Gerais à Corte, em fins do século XVIII.

⁶ Ao longo desse artigo a categoria “colonial” não diz respeito a um mero recorte espacial e temporal, que acabaria no Brasil com a emancipação política, em 1822, mas sim a uma condição específica que caracteriza a história latino-americana e caribenha que extravasa o período da dominação política formal. Utilizamos, portanto, da mesma forma que Cardoso (1975, p. 69-70), compreendendo largamente o período imperial brasileiro a partir da “condição colonial”.

⁷ Alguns exemplos de contribuições são Mafalda Zemella, em 1951, com “O Abastecimento da Capitania de Minas Gerais no Século XVIII”, Myriam Ellis, em 1958, com o texto “Contribuição ao estudo do abastecimento das zonas mineradoras do Brasil no século XVIII”, Francisco Iglesias, também em 1958, com “Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-1889)”, Maria Odila Dias, em 1972, com “A Interiorização da Metrópole”, entre outros trabalhos que não fundam uma “escola” ou uma teorização mais ampla sobre o mercado de abastecimento, como aconteceria no final de 1970 com a “história agrária”.

Mas é apenas em meados da década de 1970 que a historiografia brasileira, conduzida por novos pesquisadores orientados por novidades técnicas e metodológicas, consolidou enquanto objetos de pesquisa histórica as estruturas e mercados internos.

As discussões suscitadas por esse grupo de historiadores propiciou não apenas a descrição e caracterização, mas também, e especialmente, a teorização desse movimento de formação de mercados e demais estruturas, que obedeciam a uma lógica interna e própria da colônia e do império. Como delimitam Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira, isso ocorre num contexto em que,

Com a crise do comércio internacional, sensível a partir de 1972 no plano europeu e norte-americano, voltavam-se ao Brasil, novamente, as atenções para o problema do desenvolvimento “interno e auto-sustentado”, ou seja, reabre-se, aos poucos, a questão da estrutura fundiária e da *produção agrícola destinada ao mercado interno* (LINHARES e TEIXEIRA, 1981, p. 71, grifo meu).

Há uma vivaz tensão que percorre esse longo e inacabado debate historiográfico no que concerne o desenvolvimento interno colonial e imperial. Esta se estabelece entre, por um lado, o reconhecimento do “fato colonial”, ou “sentido da colonização” como denominou Caio Prado Jr. (1961)⁸ e, por outro lado, a observação de autonomia, dinamicidade, ou ainda, flexibilidade das relações entre metrópole e colônia.

Objetiva-se no presente artigo refletir sobre o lugar do mercado interno na historiografia brasileira à luz de algumas contribuições fundamentais que trouxeram à tona a compreensão das dinâmicas internas de funcionamento das esferas social, política e econômica do nosso passado colonial e imperial. Buscamos estabelecer um debate acerca da posição ocupada por essa temática na historiografia a partir da renovação teórico-metodológica das décadas de 1970 e 1980, e seus desdobramentos na década de 1990.

Pensar esse balanço crítico, portanto, requer desenvolver as conexões permanentes, que são também opções interpretativas dos historiadores, entre um extremo e o outro, nessa aparente contradição. O “fato colonial” de um lado, que enfatiza o desenvolvimento de um mundo enlaçado pelo capital mercantil, e do outro a “autonomia” de um mercado interno imerso em paradoxos de difícil caracterização. Tenta-se compreender o descolamento desses dois eixos nos anos 1990, num processo que Marquese (2013) identificou como desaparecimento do capitalismo enquanto problema central nas interpretações sobre a escravidão colonial.

⁸ É a concepção de que aqui se estabeleceu um regime exploratório, de tipo colonial, que se voltou sobremaneira para fora, fundamentando-se como produtor de matérias primas para atender a expansão capitalista no mundo e o desenvolvimento das metrópoles europeias. “Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isso. É com tal objetivo, objetivo exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileiras” (PRADO JR., 1961, p. 25-26).

Optamos por analisar na primeira seção os apontamentos de Ciro Flamarion Cardoso, na década de 1970 e 1980, que é selecionado como um dos principais intelectuais que ensejou a apreensão das estruturas internas coloniais a partir do conceito de “modo de produção colonial”.⁹ Para isso, reconstituímos seus argumentos, tomando como base também algumas de suas principais influências. A dizer, a antropologia marxista francesa, que significou uma renovação nas interpretações de Marx, em meados da década de 1950, na qual se destacam as intervenções de Maurice Godelier; o arcabouço da segunda geração dos *Annales*, especialmente a noção teórica de Pierre Vilar; e a análise sobre o feudalismo tardio polonês de Witold Kula.

Na segunda seção se explora a tese de Roberto Borges Martins, de 1980, acerca do escravismo mineiro ao longo do século XIX. Influenciado pelos estudos da história quantitativa norte-americana, conhecida amplamente por “cliometria”, construiu uma reinterpretação para as Minas Gerais após o declínio da mineração, chamando a atenção aos desenlaces do mercado interno na economia brasileira do século XIX.

Procuramos demonstrar também, a partir dessa reflexão, como Minas Gerais e sua posição singular, no que diz respeito à constituição de um mercado interno, desde o início de sua colonização ainda no século XVIII, são um ponto de partida para a virada metodológica na maneira de pensar a história econômica colonial e imperial brasileira.

10

Na terceira seção, expõem-se os desdobramentos do objeto do mercado interno na historiografia da década de 1990. Destina-se à compreensão do papel desempenhado pelas duas principais obras de João Fragoso, “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)”, e “O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia. Rio de Janeiro, 1790-1840”, este último em coautoria com Manolo Florentino. Fragoso pode ser caracterizado como um dos principais sucessores do movimento historiográfico inaugurado em fins da década de 1970, não obstante tenha representado uma ruptura direta com suas propostas iniciais. Para depreender as concepções de Fragoso, além de evidenciar sua apropriação da antropologia econômica de Karl Polanyi, examinam-se as continuidades e as rupturas de sua obra com os dois autores abordados nas primeiras duas seções. Há um laço de proximidade que une esses trabalhos.

Por fim, reflete-se criticamente a respeito do estado atual da historiografia brasileira sobre a verificação de certa autonomia, introversão da economia colonial e formação de mercados internos, tendo em vista os novos paradigmas historiográficos

⁹ Não se pode ignorar a produção de Jacob Gorender, em “O Escravismo Colonial”, ao estudar a acepção de “modo de produção escravista colonial”. Apesar disso, não é nosso foco, devido ao objetivo exposto. Ainda assim, recorre-se brevemente à perspectiva de Gorender na terceira seção.

¹⁰ Com isso pretendo dizer que, mais do que uma posição singular de capitania em que a economia se introverteu antes das demais, Minas Gerais vicejou uma historiografia própria a respeito do tema, o que propiciou o surgimento de novas interpretações, que chegaram também a outras regiões a partir de novos pesquisadores empenhados em caracterizar a interiorização e formações de mercados próprios.

estabelecidos na busca de novas interpretações para o passado colonial, na virada do século XX para o XXI.

A teoria dos “modos de produções coloniais” em Ciro Flamarion Cardoso

Ciro Flamarion Cardoso foi pioneiro em questionar o que denominou “preocupação obsessiva com a extração de excedentes”, opondo-se a uma “perspectiva circulacionista” nos modelos que se propunham a explicar o processo colonial. Estes, de acordo com o historiador, avaliariam a experiência colonial latino-americana e antilhana enquanto uma mera projeção mercantil das realidades metropolitanas, ou ainda, em alguns casos, capitalista, no contexto da formação, consolidação e expansão do mercado mundial capitalista entre os séculos XV e XIX, no que Immanuel Wallerstein denominou “sistema econômico mundial europeu” (CARDOSO, 1980, p. 110).

Além da ideia de sistema-mundo de Wallerstein, destaca-se, no conjunto criticado por Cardoso, o modelo de Fernando Novais, “Antigo Sistema Colonial”, cuja leitura situa o debate do processo colonial em torno de uma dinâmica estrutural própria que funcionava a partir da ideia de “exclusivo colonial”. Para Novais, essa política formadora de monopólios propiciou a acumulação primitiva de capitais nas metrópoles europeias, resgatando o clássico de Eric Williams, “Capitalismo e Escravidão”.

Esse procedimento de Ciro Cardoso é o princípio do questionamento ao “fato colonial”, sem, não obstante, negá-lo. O historiador concorda que a concepção que evidencia o espaço colonial em “termos de anexos complementares, de partes constitutivas de conjuntos mais amplos” é um “momento central da pesquisa”, contudo tal acepção “é claramente insuficiente” num momento em que pouco se conhece das conjunturas internas coloniais (Idem).

Como alternativa aos modelos explicativos que focalizam em explicações externas para apreender as categorias internas ao Brasil colonial, propõe a discussão das categorias marxistas “formação econômico-social” e “modos de produção” para que se avance na compreensão da realidade colonial. Além disso, começar sua análise a partir desses dois conceitos seria uma forma de superar o que considerou o principal “erro” das análises anteriores, as quais chamou de “circulacionistas”: a própria compreensão desses autores sobre que é o capitalismo enquanto sistema econômico.

Cardoso compreendeu, primeiramente, que o capitalismo não poderia ser definido apenas a partir do âmbito da troca e do alargamento da circulação de mercadorias, sobretudo quando despojado dos processos produtivos. Ou seja, para ele, o surgimento de um mercado pautado no trabalho livre assalariado, assim como a formação de um mercado livre de terras, é o que significariam a ascensão de um “modo de produção capitalista”.¹¹ E, por conseguinte, que a formação do mercado mundial,

¹¹ Com isso, deve-se atentar que Cardoso não está atribuindo um “caminho único” ao modo de produção capitalista, o seguido pela Grã-Bretanha. Está primordialmente argumentando que o capital comercial não é capitalismo, opondo-se a Caio Prado Jr., mas especialmente a Fernando Novais, que unifica as categorias. E, além disso, atenta ao fato de que o desenvolvimento capitalista no “centro” é processual, tendo se efetivado de fato em fins do século XVIII. Dessa forma, seria preciso dizer, segundo essa

averiguada a partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista no “centro” recriou ao redor do mundo (nas “periferias” e “semiperiferias”) diferentes realidades produtivas, que não por isso seriam automaticamente capitalistas, mas sim “anomalias” em meio a um mercado mundial capitalista.

A teoria dos modos de produção coloniais da América não podem perder de vista um fato central: o caráter subordinado das contradições internas das sociedades coloniais e o caráter geralmente determinante dos impulsos externos no que concerne às importantes mudanças de estrutura ocorridas nessas sociedades. Entretanto, *seria inexacto exagerar a importância do fato colonial em detrimento da dinâmica interna das formações sociais coloniais* [...]

Isto implica no estudo *das relações dialéticas entre evolução das estruturas metropolitanas e das estruturas coloniais* (CARDOSO, 1975, p. 81, *grifos meus*).

É importante ressaltar que essa leitura que busca avançar no entendimento da realidade colonial, demonstrando que esta não era somente uma área no globo que se posicionava na divisão internacional do trabalho enquanto zona agroexportadora, tem origens na leitura de Cardoso dos textos clássicos de Karl Marx e de autores contemporâneos ao historiador brasileiro que incorporaram o pensamento marxiano, num movimento que foi considerado uma renovação do marxismo na França, dentre os quais destaque principalmente Maurice Godelier.¹²

Apesar da influência do pensamento marxista nos trabalhos criticados por Ciro Cardoso como modelos “circulacionistas”, esta se detinha em grande medida aos princípios do capítulo 24 do livro 1 de “O Capital”, “A Assim Chamada Acumulação Primitiva”, no qual Marx delinea o movimento da obtenção de lucros do comércio colonial e reinvestimento destes em atividades manufatureiras por parte de comerciantes e dos próprios Estados europeus, em movimento prévio à industrialização.¹³ Contudo, se observarmos a perspectiva apresentada por Caio Prado Jr., e mais ainda por Fernando Novais, acerca dos mercados e tipologia do que denomina de “período mercantilista” do capitalismo, isso se faz alheio ao próprio pensamento marxista, quando Marx, no próprio capítulo 24 apresenta a compreensão de que

Somente a grande indústria proporciona, com as máquinas, o fundamento constante da agricultura capitalista, expropria

perspectiva, que o processo de consolidação do modo de produção capitalista no Brasil passou por nuances próprias, as quais estão completamente conectadas aos desdobramentos estruturais do escravismo colonial.

¹² Essa renovação verificada na antropologia de Godelier, Claude Meillassoux, Frederic Mauro, entre outros, deve ser pensada, dentre várias motivações, a partir da potencialidade interpretativa observada em novos textos de Marx, que só entravam em circulação em fins da década de 1950 e já na década de 1960. Destacam-se aqui os *Grundrisse* e algumas das cartas de Marx, em que demonstrava uma compreensão de múltiplos caminhos de desenvolvimento sócio-econômicos dos Estados, não apenas o caminho histórico percorrido pela Inglaterra rumo ao capitalismo.

¹³ Isso não significa que esses autores (Caio Prado Jr., Immanuel Wallerstein, Fernando Novais, entre outros) apresentem uma leitura baseada somente no capítulo 24 d'O Capital. As noções apresentadas em cada capítulo de Marx percorrem toda sua obra, num entrelaçamento lógico. Ou seja, os aspectos da “acumulação primitiva” percorrem toda sua exposição. O que quero dizer é que os autores por Cardoso chamados de “circulacionistas” focaram nesse ângulo ao empreenderem suas interpretações.

radicalmente a imensa maioria da população rural e consoma a cisão entre a agricultura e a indústria doméstica rural, cujas raízes – a fiação e a tecelagem – ela extirpa. Portanto, é só ela que conquista para o capital industrial todo o mercado interno (MARX, 2013, p. 819).

Na realidade, a extensão da ideia de capitalismo a partir da maior circulação de mercadorias no globo parece ser uma ideia de matriz weberiana, que muito influenciou a historiografia brasileira, ao longo de todo o século XX. Fernand Braudel, grande influenciador de Wallerstein, em “o Jogo das Trocas” parece elucidar essa questão quando se propõe a historicizar o “mercado” na história das civilizações, questionando sociólogos e antropólogos por um desconhecimento da disciplina histórica ao não compreenderem como a instituição dos mercados e da permutabilidade envolveria a história da humanidade (BRAUDEL, 2009, p. 12).

No segundo tomo de “Civilização Material, Economia e Capitalismo”, Braudel se aproxima das proposições de Max Weber em “a gênese do capitalismo moderno”, quando enfatiza a figura do negociante atacadista (“de grosso”) e dos entrepostos comerciais (ou armazéns) na distinção da expansão comercial ocidental, notadamente capitalista, das demais experiências de mercado, numa perspectiva geográfica abrangente e na *longa duração*. A generalização conceitual da instituição do mercado pode parecer ahistórica em determinados momentos do texto de Braudel, assim como no de Weber, contudo, João Antônio de Paula nos chama atenção para a seguinte passagem, “de todos estes mercados difusos, o mais importante segundo a lógica deste livro, é o mercado de trabalho” (BRAUDEL, 1985, p. 40 apud PAULA, 2002, p. 10). Isto é, embora Braudel veja um movimento preambular do capitalismo a partir da racionalização e expansão do que podemos chamar “circuitos mercantis”, destaca o desenvolvimento do mercado de trabalho livre a mais significativa imposição do capitalismo nas sociedades.

João Antônio de Paula apresenta um desfecho fundamental para essa questão, retomando ao clássico debate sobre a “transição do feudalismo para o capitalismo”, a partir da contribuição de Ellen Wood, que

[...], a partir das ideias de Robert Brenner, fez um balanço das teses clássicas sobre a gênese do capitalismo nas quais a ponta uma problemática continuidade — com poucas exceções, em que se destaca Polanyi — entre autores, como Dobb e Sweezy, por exemplo, que adeptos de perspectivas divergentes sobre o assunto, têm a unifica-los numa mesma adesão a certo modelo — que ela vai chamar de mercantil — cujo sentido básico é ver em tudo que antecedeu ao capitalismo uma longa preparação para a sua emergência. Perspectiva claramente ahistórica e fortemente anacrônica, este modelo mercantil entenderia a história europeia como uma superação dos obstáculos que ao longo do tempo impediram a plena vigência do capitalismo. O essencial da tese de Ellen Wood é afirmar as diferenças decisivas que existem entre a auferição de lucro comercial e a acumulação de capital; o mercado como oportunidade e o mercado como imperativo e coerção; entre os processos transitórios de desenvolvimento

tecnológico e o impulso capitalista específico para aumentar a produtividade do trabalho (PAULA, 2002, p. 10-11).

Cardoso, orientado por uma crítica ao que Wood chamou de “modelo mercantil”, bem como por uma leitura distinta de Marx e novas problemáticas teórico-metodológicas, preocupou-se em distinguir a forma de mercado que observava, desde sua tese de doutorado, das especificidades do mercado capitalista que amadureceria no século XIX. Isto o levou a observar racionalidades pré-capitalistas no mundo colonial, no período que se convencionou chamar por “transição”.¹⁴ Aqui está a importância da antropologia econômica de Godelier para seu trabalho.

existían mecanismos en la antigüedad grecolatina, en la edad media y en el capitalismo moderno, pero lo decisivo en cada caso, para comprender la función y la forma de estas relaciones comerciales, es ir más allá de estas relaciones para captar su vinculación específica con los modos de producción esclavistas, feudales y capitalistas. En cada caso, bajo el aparente parecido de las formas comerciales, de circulación de bienes, los mecanismos de esta circulación, de la formación de los precios, del logro del beneficio comercial son distintos, y esta diferencia se funda en la necesidad que tienen las distintas formas —comerciales y no comerciales— de circulación de bienes de ser compatibles, funcional y estructuralmente, con las condiciones dominantes de la producción y con las condiciones de reproducción de estos modos de producción. Si se quiere comprender la lógica real de un sistema económico, se impone el principio metodológico de partir del análisis de la producción y no de la circulación de los bienes (GODELIER, 1974, p. 287).

Essa compreensão parte de apontamentos de Marx que podemos encontrar em torno de todas suas obras, mas principalmente nos *Grundrisse*, manuscritos do intelectual alemão antes d'O Capital, nos quais expõe importantes delineamentos de seu método e desenvolvimento lógico de sua teoria. É possível perceber que produção, circulação e consumo fazem parte de uma totalidade, na qual as relações de produção sintetizam em si as duas últimas, circulação e consumo, numa unidade dialética. Dessa maneira, por mais que a produção escravista colonial se destinasse a circulação num esquema sistêmico maior que englobava a acumulação primitiva metropolitana, ela formava em torno de si uma estrutura *suis generis* de relações de produção, que não seria automaticamente capitalista.

¹⁴ Nesse processo, Ciro Cardoso também se afastou das leituras clássicas que apontavam a existência no Brasil de um modo de produção “feudal” ou “semifeudal”, vertente da qual foram expoentes maiores Nelson Werneck Sodré e Alberto Passos Guimarães. Nesse percurso, Cardoso se aproximava da “escola” de sociologia rural da USP, na figura de José de Souza Martins. A esse respeito, “[...] a interpretação tradicional sobre a agricultura do país consistia em considerá-la como ‘pré-capitalista’, ‘feudal’ ou pelo menos com fortes ‘restos feudais’, e portanto como um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo nacional. Esta visão simplista, derivada das teses do dualismo estrutural e das posições assumidas em 1928 pela Internacional Comunista a respeito dos ‘países coloniais, semicoloniais e dependentes’, foi criticada desde 1960 por Caio Prado Júnior, e posteriormente por Antônio B. de Castro: estes autores trataram de demonstrar a necessidade ou a funcionalidade, no quadro do capitalismo tal como existe no Brasil, das formas consideradas arcaicas, para o próprio funcionamento do capitalismo. Esta maneira de ver as coisas, mais realista do que a primeira, peca, contudo, por simplificação, eliminando [...] a possibilidade de estudar tensões e contradições presentes e atuantes na realidade agrária brasileira” (CARDOSO, 1979, p. 41-42).

Na “introdução geral” de 1857,¹⁵ Marx apresenta ainda uma teorização inicial sobre as conquistas coloniais, em que aponta três possibilidades de conquista, uma em que o povo conquistador impõe seu modo de produção, noutra tipo se utiliza das relações de produção do povo conquistado, ou ainda uma terceira forma, em que ocorre uma síntese da qual emerge algo novo. Esta última “forma” é o caso da América portuguesa, sob a leitura de Ciro Cardoso e Jacob Gorender, como um modo de produção específico, o “escravismo colonial”. No qual, além do Império Ultramarino português e da América Colonial, integravam-se diversas sociedades africanas que participavam dessa nova formação econômico-social.¹⁶ Marx segue dizendo que,

em todos os casos, o modo de produção, seja o do povo conquistado, seja o do povo conquistador, ou o que resulta da fusão de ambos, é determinante para a nova distribuição que surge. Apesar de aparecer como pressuposto para o novo período de produção, essa própria distribuição, por sua vez, é um produto da produção, e não apenas da produção histórica em geral, mas da produção histórica determinada (MARX, 2011, p. 52).

É essa perspectiva que permite a Ciro Cardoso levantar problemas do funcionamento interno que não estavam circunscritos apenas à exportação, assim como observar produção e circulação internas. É o caso da discussão em torno da “brecha camponesa”, que é por ele inaugurada (CARDOSO, 1987). São problemáticas instauradas a partir dos questionamentos de como se internalizam as dinâmicas produtivas que são determinadas pela dominação colonial, mas que passavam também a ser determinantes em algum ponto da história.

Resta a influência do trabalho do economista marxista polonês Witold Kula na tentativa de caracterização do “escravismo colonial” na obra de Cardoso. O historiador utiliza como exemplo a análise de Kula, que parte do arcabouço da teoria por trás da “crítica à economia política” de Marx para apreender as categorias de funcionamento do modo de produção feudal, o qual observou na Polônia ao longo do século XVIII. “Teoria econômica do sistema feudal”, buscou pensar a racionalidade e eficiência própria de um sistema não capitalista de produção, cujas relações produtivas não se orientavam em última instância pela determinação econômica. O legado de Kula, resgatado por Cardoso, reverberou na historiografia brasileira, que não tardou em investigar o fundamento dos “sistemas agrários coloniais”.

Uma “especificidade mineira”?

Em 1980, concomitantemente ao processo de reabertura política no Brasil que ensejou o retorno de intelectuais como Ciro Cardoso e novas agendas de pesquisa em história no Brasil, Roberto Borges Martins defendeu sua tese de doutorado. Conduz, do mesmo modo, uma crítica aos modelos explicativos que sinalizam o “sentido da colonização”, valorizando sobremaneira a experiência agroexportadora e diminuindo ou

¹⁵ Presente nas edições publicadas dos *Grundrisse*. Conferir (MARX, 2011, p. 37-64).

¹⁶ A respeito disso, Cardoso (1975, p. 107-110) já pontuava a necessidade de se aprofundar nos estudos das sociedades africanas para se apreender as categorias que estruturavam a América portuguesa e, especialmente, compreender as relações escravistas que aqui se desenvolveram.

mesmo exprimindo a inexistência de um mercado interno colonial. Não por isso seguiu a mesma orientação teórica. Estudou o escravismo mineiro no século XIX, situando esse sistema como um dos maiores observados nas Américas, embora não fosse empregado em sua maioria em atividades exportadoras, mas sim num amplo leque de atividades que se voltavam para um mercado interno em Minas Gerais. Esse “mercado interno mineiro” teria sido capaz de alimentar as exportações de africanos escravizados, constantes para a província ao longo daquele século (MARTINS, 2018).

É uma crítica contundente à ideia de Celso Furtado de que a região mineradora, centro dinâmico da economia colonial do século XVIII, havia entrado em uma inexorável crise em fins do setecentos, o que ocasionou no esvaziamento da mão de obra escravizada da região.¹⁷ Sob esse prisma, criticado e negado veementemente por Martins, os escravizados da região mineradora teriam sido deslocados para atuar nas nascentes plantações de café da província do Rio de Janeiro no século XIX.

O trabalho de Martins abriu os caminhos para novos historiadores se debruçarem sobre o século XIX mineiro, até então estudado em raras ocasiões, além disso rendeu diversas críticas e debates, que não cabe aqui explicitar.¹⁸ Entretanto, é necessário abordar duas questões de maneira preliminar. A primeira delas é reiterar a grande diversidade regional e local, que a historiografia, desde a década de 1980, vem demonstrando para a região de Minas Gerais. De forma que é impossível sintetizar a região em apenas uma, como muitas vezes a obra de Martins faz, apesar de apontar para essa diversidade. Pode-se dizer que o economista expõe algumas partes das *várias Minas*.

Em segundo lugar, trata-se de uma crítica simples ao seu trabalho, que não desconstrói sua ideia central, a manutenção do escravismo em Minas para o período provincial, mas a relativiza. Angelo Carrara sintetiza bem: “ora, o território mineiro e sua população total eram os maiores no século XIX. Logo, não seria de se estranhar o fato de Minas Gerais possuir o maior número de escravos; dever-se-ia notar que Minas

¹⁷ A iniciativa de Maria Yedda Linhares, em “O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a Propósito da Problemática da Decadência”, a crítica à perspectiva de Celso Furtado acerca do desdobramento da crise da mineração em Minas Gerais é contribuição fundamental para Martins. “É óbvio que houve uma decadência e o esgotamento da mineração [...]. O problema consiste em verificar o impacto dessa decadência (crise?) sobre o conjunto da economia (as diferentes economias) e da sociedade colonial mineira, em seus diversos níveis de articulação com outras ‘regiões’” (LINHARES, 1978, p. 166).

¹⁸ As principais respostas recebidas por Roberto Martins vieram de Robert Slenes, gerando um debate historiográfico. Contudo, há de se destacar ainda a hipótese de uma taxa de natividade positiva entre os escravizados na província mineira. Robert Slenes questionou o fato de Martins superestimar a autossuficiência e introversão da economia mineira. Para Slenes algumas atividades de exportação ainda praticadas na província, como a extração diamantífera, a produção de *gado vacuum* no sul mineiro que abastecia o Rio de Janeiro e mais tarde, em meados do século XIX a cafeicultura, produziam efeitos positivos no interior da economia mineira, o que explicaria o próprio mercado interno lá verificado, assim como sua capacidade de comprar escravizados (SLENES, 1985). Warren Dean e Wilson Cano, e Francisco Vidal Luna questionaram a incrível capacidade de compra de um ativo tão caro como eram os escravizados, em uma economia tão pouco extrovertida, como havia sido caracterizada por Martins. Dessa forma, lançaram mão da hipótese de uma reprodução natural de escravizados em Minas Gerais, a partir da possibilidade de uma escravidão menos exploratória que seria praticada em uma economia autossuficiente como àquela apresentada por Martins (DEAN, 1983), (CANO e LUNA, 1983). Apesar dessas e outras questões levantadas, a evidência de uma economia escravista com traços peculiares à plantation exportadora e a evidência de um mercado interno não foram questionados e são a maior contribuição de “*Growing in Silence*” de Roberto Martins.

também tinha a menor densidade de propriedade escrava do Sudeste” (CARRARA, 1997, p. 24).

Apresentadas essas questões, o objetivo é delinear os desdobramentos epistemológicos da argumentação de Roberto Martins para o campo historiográfico.¹⁹

Segundo Martins, a pouca atenção da historiografia para as Minas Gerais oitocentistas derivava da percepção comum que se criou de que

as regiões que não participavam da atividade exportadora são sumariamente descartadas como decadentes, estagnadas e indignas de estudos e pesquisas. É negada a elas uma identidade econômica própria: são tratadas, no máximo, como periféricas, ou “dependentes”, ou meros coadjuvantes dos setores de exportação. Se nem essa conexão puder ser estabelecida, a área recebe o mais reles de todos os rótulos possíveis – “economia de subsistência” – e fica condenada ao esquecimento (MARTINS, 2018, p. 31).

A despeito dos embates suscitados pela tese do economista e seus interlocutores, foi necessária essa intervenção para que a historiografia brasileira se voltasse a pesquisar sobre as atividades de abastecimento mesmo no período colonial na região mineradora, que até então estiveram ocultas diante do deslumbramento da historiografia pela extração aurífera e diamantífera.²⁰ De modo que hoje sabemos da importância dessa atividade interna diversificada mesmo no início da colonização de Minas Gerais no século XVIII.

Pode-se verificar uma imbricação entre os estudos sobre formação de um mercado interno brasileiro e o próprio estudo da história da capitania e província de Minas Gerais, como atestaram de forma pioneira Mafalda Zemella, Myriam Ellis, Francisco Iglesias, Paul Singer, Kenneth Maxwell e Alcir Lenharo, para além do próprio Roberto Martins.

Demonstram isso também Carlos Magno Guimarães e Liliana Reis (1986), que, a partir da análise de cartas de sesmarias, relacionaram a atividade lavradora da primeira metade do século XVIII à produção de alimentos para o abastecimento dos centros mineradores de Minas Gerais, inclusive com grande utilização de africanos escravizados.

O que nos importa agora é evidenciar uma segunda influência teórico-metodológica que ensejou uma perspectiva acerca do escravismo colonial brasileiro que observasse muito além da “visão plantacionista”. Afora leituras antropológicas e nova expressão marxista, que impulsionaram Cardoso, essa é a “New

¹⁹ Para tanto, não estamos tratando a capitania e província de Minas Gerais de maneira monolítica, também não endossamos de maneira acrítica a ideia exagerada de que a província mineira teria sido a província mais escravista ao longo de todo o século XIX, por conta de seu mercado interno. O intuito é reconstituição lógica de seus argumentos, para identificar a influência que eles constituem para o tema.

²⁰ José Roberto do Amaral Lapa (1982, p. 43) aponta para o fato de que mesmo a perspectiva de Martins, que busca chamar atenção ao comércio interno, está limitada ao século XIX, período de crise do Antigo Sistema Colonial.

Economic History”. De origem norte-americana apareceu pela primeira vez no livro de Robert W. Fogel e Stanley L. Engerman, “Time on the Cross: the economic of negro slavery” de 1974. Esta obra exerceu influência fundamental e direta nas pesquisas de Roberto Borges Martins.

Apesar da obra de Fogel e Engerman ser vastamente criticada pela historiografia por inúmeros motivos, mas principalmente pelas polêmicas afirmações em torno da vida dos escravizados nas plantações sulistas, ela chacoalha a historiografia sobre a escravidão nas Américas ao propor que a escravidão no sul dos Estados Unidos antes da Guerra Civil era dotada de uma espécie de racionalidade econômica. Isto é, a escravidão lá era “viável”, no sentido da economia política, e rendia lucros, ao contrário do que é proposto pela usual visão da escravidão como elemento econômico irracional, diametralmente em oposição ao trabalho assalariado e ao capitalismo.

Fogel e Engerman procuraram demonstrar essa tese a partir do uso indiscriminado de métodos quantitativos e cálculos econométricos para o passado, utilizando-se de comparações entre o período escravagista do sul dos Estados Unidos, e o período ulterior à Guerra Civil, assim como outras operações que já foram bastante criticadas a partir de números por vezes não explicados, mas que laureavam o trabalho com a ideia de “cientificidade”.

Apesar de todas as críticas a esse trabalho, bem como aos demais trabalhos da escola cliométrica, que utilizou largamente da teoria econômica neoclássica e pensamento keynesiano sem muito questionar-se a respeito da validade de diversos de seus pressupostos para tempos históricos e espaços distintos (CARDOSO, 1975, p. 106-107), é um trabalho que influenciou historiadores econômicos ao uso de métodos quantitativos com base em dados seriados, como foi o caso de Roberto Borges Martins.

Além dos métodos, o argumento parece ter impulsionado Martins a contestar a perspectiva furtadiana, que premeditou uma crise para a região de Minas Gerais após o esgotamento da mineração. Certamente “Time on the cross” permitiu à Martins vislumbrar a viabilidade da existência de um mercado interno na província mineira, dotado de uma crescente mercantilização e divisão do trabalho, diversificação de atividades, com operações manufatureiras e fabris, nacionais e estrangeiras, como o caso das minas de Gongo Soco operadas pela britânica “Imperial Brazilian Mining Company”. Tudo isso não havia sido impossibilitado pela presença da escravidão na região, pelo contrário.

O que se chama aqui de “especificidade mineira” está relacionado muito mais a essa objeção, que explorou de forma pioneira a questão do mercado interno no Brasil, do que a uma condição única da capitania e província em questão.²¹ Portanto, evidencia-se que a “especificidade” está presente na historiografia mineira, que constitui

²¹ Apesar de não haver dúvida quanto à evidência da interiorização e formação de redes internas de abastecimento com a colonização de Minas Gerais e exploração aurífera (ZEMELLA, 1990), o que quero dizer é que não é um processo que se limitou a Minas Gerais, ao longo do século XVIII. No entanto, foi essa grande e diversa região que contribuiu de forma impactante para o surgimento do objeto do “mercado interno” na historiografia brasileira.

uma verdadeira “história regional” aos moldes da Escola dos Annales. Essa “historiografia mineira” que cresceu quase que autônoma, e muitas vezes a parte das grandes questões que se punham à historiografia brasileira na década de 1980 e 1990, não tardou em revirar os arquivos em busca de explicações para o fenômeno do mercado interno nas Minas Gerais.

Evidentemente que este grande levantamento foi capaz de descobrir uma multiplicidade de fontes, promovido pelo debate aberto em 1980, que seguiu, bem como, os princípios delineados por Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira (1981). A partir desse movimento ocorreram duas principais consequências historiográficas que marcam as discussões em torno das formações do mercado interno no Brasil.

Criou-se a “especificidade mineira”, como se o caso mineiro tivesse sido um desvio histórico do padrão da economia brasileira, que é caracteristicamente mais extrovertida. Com isso não está se afirmando que em Minas Gerais não houve um desenvolvimento maior do mercado interno do que em outras regiões ao longo dos séculos XVIII e XIX, quanto ao que parece haver consenso historiográfico. No entanto, há uma sobrevalorização desse aspecto por parte da historiografia mineira quando se retrata a província, especialmente devido a maior acumulação de dados empíricos que constatavam essa realidade, o que demorou, ou nem sequer ocorreu da mesma forma para outras regiões.

E, além disso, e mais importante, verificou-se, a partir da ampliação dos estudos que resgataram novos corpos documentais, um conflito entre a realidade empírica que se observava, e os modelos tradicionais de interpretação do passado colonial. O que provocou a tentativa de subverter as grandes interpretações sobre o passado, também propiciou a constituição de novos paradigmas, os quais se consolidaram ao longo da última década do século XX, e marcam a entrada da historiografia brasileira no presente século. Era uma tentativa de dar conta dos “desvios” aos modelos evidenciados pelas fontes, a partir da inclusão do mercado interno em suas explicações.

Os anos 1990: novos modelos explicativos que tentam contemplar o mercado interno colonial e novos problemas teóricos

João Fragoso publica, em 1993, a primeira parte de sua tese, sob o nome de “Homens de grossa aventura: acumulação e hierarquia na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)”, na qual apresenta uma abordagem inovadora para o período agudo da “crise do Antigo Sistema Colonial”, entre as duas décadas finais do século XVIII e 1840, com o escopo de compreender as movimentações econômicas da praça mercantil do Rio de Janeiro. Embasado em uma grande variedade de fontes, consegue demonstrar a potencialidade do impacto do mercado interno colonial brasileiro.

Esse trabalho de Fragoso tem a importância de demonstrar que não se pode avaliar o desempenho da economia colonial a partir somente de sua participação no mercado externo. Mostra isso averiguando como que ao longo do período estudado, um

ciclo de Kondratieff em que, entre 1815-1850, estaria representado o período de baixa nas exportações coloniais, caracterizado pela crise na economia mundial, montam-se rapidamente os sistemas agrários cafeeiros, com o alargamento da compra de escravizados. Isso seria possível devido a importância de um mercado de abastecimentos que funcionava em torno do porto carioca. Em contrapartida às quedas dos preços e receitas arrecadadas através da venda do açúcar (mercadoria historicamente relacionada à exportação, apesar de que o consumo interno também deva ser considerado, alerta Fragoso) entre 1799 e 1811, período positivo do ciclo de Kondratieff, a farinha e o charque (gêneros não exportáveis), apesar de apresentarem um declínio na taxa de crescimento, chegavam a preços superiores ao açúcar, com taxa anual de arrecadação de receita em franco crescimento (FRAGOSO, 1998, p. 20). Ainda segundo Fragoso, no período negativo do ciclo, justamente o momento da montagem das plantações de café no Médio Vale do Paraíba, tal tendência se acirraría. Além de representar a consagração do mercado interno como objeto da historiografia brasileira, essa tese atuou como uma referência de como abordar essa problemática.

É possível observar na obra de João Fragoso a influência direta dos dois intelectuais alvos de nossa exposição acima, Ciro Cardoso e Roberto Borges Martins. Percebe-se a presença de algumas continuidades argumentativas entre as obras da década de 1970 e 1980 e as proposições de Fragoso, em 1990. Contudo é possível observar manifesta ruptura do último com a produção precedente. São essas rupturas, e alguns desdobramentos lógicos desse percurso, nosso objetivo central de reflexão no presente balanço²².

Fragoso reconstrói o grosso dos argumentos da tese de Roberto Borges Martins em “Homens de grossa aventura...”. Minas Gerais recebe espaço de destaque na explicação do historiador. É notadamente um exemplo argumentativo para a defesa de sua tese, para além da percepção, denotada em toda sua exposição, dos vínculos mercantis da região com a capital, que recebia diversos gêneros produzidos em Minas, movimentando o mercado interno colonial.

Assim como Martins, Fragoso concentra seus estudos no período que decorre da “crise da mineração”, no último quartel do século XVIII, até meados do século XIX. Quando o mercado interno assumiria maiores possibilidades de acumulação endógena. Ademais, pode-se perceber elementos teóricos em comum, uma vez que o princípio norteador de Fragoso é acabar com a tríade plantation-escravidão-exportação, que, segundo Martins, derivava-se de “uma visão míope que implica na adoção, pelo historiador, da mentalidade legada pelo colonizador” (MARTINS, 2018, p. 89).

Apesar disso, acredito que há na tese de Martins uma intenção em demonstrar que a consolidação de um mercado interno em uma economia escravista representava

²² Ao nos referirmos ao trabalho de Cardoso fazemos alusão também à historiografia francesa da segunda geração da Escola dos Annales, a antropologia marxista francesa, assim como suas leituras acerca da obra de Marx. Do mesmo modo que, quando citamos aqui a tese de Roberto Borges Martins, dialoga-se com a new economic history.

uma determinada evolução da economia mineira num mundo que se modernizava, sem, contudo, inserir-se diretamente no embate acerca de uma “transição”.

Isso fica evidente nas passagens que dispõe da tese de Gibbon Wakefield para explicar a manutenção e reprodução da escravidão na província.

O regime capitalista em toda parte entra em conflito com a resistência do produtor que, como dono de suas próprias condições de trabalho, emprega esse trabalho para enriquecer a si próprio, em vez do capitalista (...). O grande mérito de E. G. Wakefield não é ter descoberto qualquer coisa de novo sobre as colônias, mas ter descoberto, nas colônias, a verdade sobre as condições da produção capitalista na metrópole (MARX, 1967, p. 765-766 apud MARTINS, 2018, p. 278).

Sua hipótese relaciona diretamente a experiência escravista à atividade produtiva, e não a argumentos de fundo moral ou culturais, sem adentrarmos às inúmeras críticas possíveis de serem feitas a tese clássica de Wakefield. Ora, a manutenção em altos níveis da escravidão em Minas se daria, segundo Martins, por uma necessidade produtiva da província, que não era capaz de controlar, contudo, uma população livre de assalariados devido à existência de disponibilidade de recursos não expropriados. Esse fator, segundo Martins, justificaria, por exemplo, a “conversão ao sistema escravista” de um “aspirante a empresário capitalista”, como foi o caso do britânico Barão de Eschwege, que operou, no início do século XIX, empresas de mineração de caráter industrial em Minas Gerais com o emprego de mão de obra escravizada (MARTINS, 2018, p. 260).

Isto é, há na tese de Martins elementos de alguma modernização num mundo que se engendra cada vez mais na lógica da reprodução do capital ao longo do século XIX, apesar do escravismo e da manutenção das hierarquias sociais coloniais que se fazem evidentes. O mesmo que aconteceu no sul dos Estados Unidos, conforme Fogel e Engerman, teria acontecido em Minas Gerais.

Retomando Fragoso, chamamos atenção para a semelhança teórica partilhada com Ciro Cardoso. Desde Witold Kula, para a sua perspectiva sobre a montagem dos “sistemas agrários” no Médio Vale do Paraíba cafeeiro, até o arcabouço da antropologia histórica e econômica, além das categorias marxistas, como “formação econômico-social”. Mas, apesar das semelhanças, parece-me que sua tese é o início de um rompimento com a historiografia marxista efetuada pelo primeiro, o que fica explícito pelo abandono das categorias de “modo de produção” e “classe”, que por sua vez cede espaço à concepção de “elites”. Também compreendo haver um afastamento do historiador com a antropologia marxista, especialmente Maurice Godelier, apesar de ainda usá-lo para explicar a lógica interna de funcionamento da sociedade colonial, não-capitalista, na qual “as relações de domínio e sujeição (nas suas vertentes políticas e jurídicas), apesar de serem derivadas da produção, incidem diretamente sobre a economia, permitindo o seu funcionamento” (FRAGOSO, 1998, p. 29).

Em contrapartida, Fragoso assimila uma nova referência, o substantivismo econômico de Karl Polanyi. Ao observar a consolidação de uma “elite mercantil hegemônica”, que foi capaz de acumular capital no período em que analisou, mas não o reinvestia em atividades que lhe renderia o mesmo retorno econômico anterior, como escravizados, artigos de luxo, propriedades rurais, entre outros investimentos que, segundo o autor, não se explicavam segundo os fundamentos da racionalidade econômica capitalista. Isto é, esses agentes não estariam “buscando o lucro”, ou a acumulação como um fim em si, mas sim visando diferenciação social e manutenção de um *status* (FRAGOSO, 1998, p. 303-370).

Essa compreensão é derivada de uma tentativa de observar os resultados empíricos para destacar o funcionamento *real* da economia colonial, na qual “a produção e a distribuição de bens materiais estavam enraizadas em relações sociais de natureza não econômica”, nos dizeres de Polanyi (2012, p. 100). Como mostraremos mais à frente, a característica primordial da sociologia de Polanyi está ausente da interpretação apresentada por Fragoso.

Essas ideias tornam-se mais evidentes quando Fragoso, em conjunto com Manolo Florentino, publica “O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia”, livro no qual os autores lançam mão de uma nova interpretação histórica para o passado colonial brasileiro (SARAIVA e ALMICO, 2022). Este modelo suscita a característica “não capitalista” da estrutura colonial e desses sujeitos que enriqueciam com a vida mercantil no Rio de Janeiro. É importante destacar que os autores não construíram tal argumentação do mesmo modo que Ciro Cardoso, como explicitado na primeira seção desse artigo. Não obstante, a partir da ideia da internalização de uma *forma de ser* própria do Antigo Regime. Isso, portanto, era devido à colonização portuguesa, que foi internalizada no Brasil, mesmo que tenha conquistado autonomia de sua metrópole. É o que tentam demonstrar a partir da análise econômica, embora esta não se esgote em si mesma, numa economia na qual o “fator econômico” não é o primordial.

Creio que essa tentativa de teorização, a qual buscou dar destaque ao mercado interno colonial brasileiro apresenta como lacuna uma importante discussão da qual João Antônio de Paula recupera a partir de Lenin e Emílio Sereni,²³

o 'mercado interno' para o capitalismo é criado pelo próprio capitalismo em desenvolvimento, que, ao aprofundar a divisão social do trabalho, divide os produtores diretos em capitalistas e operários. O grau de desenvolvimento do mercado interno é o grau de desenvolvimento do capitalismo no país” (LENIN, 1973, p. 62 apud PAULA, 2002, p. 14).

²³ Além da ausência do debate presente em Lenin, “O desenvolvimento do capitalismo na Rússia”, a respeito do mercado interno, vale conferir a crítica de (MARIUTTI; NOGUERÓL; NETO, 2001) à proposta do Arcaísmo como Projeto. Os autores pontuam a lacuna de um aprofundamento nos debates sobre a “transição do feudalismo para o capitalismo”, uma vez que, segundo os autores, “Fragoso e Florentino apontam os limites [do capital mercantil] na transformação da sociedade, mas, no entanto, não desenvolvem (teoricamente) o tema” (Idem, p. 374).

Neste artigo, que tem como objeto o desenvolvimento histórico do mercado interno brasileiro e suas deficiências, João Antônio de Paula desenvolve a questão demonstrando, com base no arcabouço teórico marxista, o que já estava presente em Ciro Cardoso, e é abandonado por João Fragoso: a aceitação como um pressuposto a existência do “fato colonial”. E, sobretudo, que, como consequência disso, a existência e mesmo ressignificação de relações produtivas distintas, como foi o caso do escravismo na América portuguesa e Império do Brasil, ocorriam de forma subordinada, ainda que com certos graus de autonomia, a um centro que, ao mesmo tempo, impõe ao mercado de trabalho o uso de mão de obra livre em seu interior.

Os idealizadores desse modelo estavam buscando uma racionalização que era inexistente mesmo no centro nevrálgico do capitalismo em fins do século XVIII e início do XIX, a Inglaterra. Barrington Moore Jr. (1999) demonstra, a partir de alguns exemplos de pioneiros capitalistas britânicos que, buscando maior estabilidade em seus negócios, nem sempre agiam da maneira mais lucrativa e lógica possível segundo os princípios econômicos, ou ainda procuravam a manutenção de padrões sociais hierarquizantes e mantinham relações paternalistas com seus empregados. Stuart Schwartz, em texto crítico à perspectiva de Fragoso e Florentino, desenvolve mais essa crítica, utilizando-se de outra referência, o trabalho de P. J. Cain e A. G. Hopkins, “British imperialism: innovation and expansion, 1688-1914”, que reforça a ideia de um “capitalismo aristocrático”, na figura de uma “aristocracia comercial” presente na Inglaterra do século XVIII (SCHWARTZ, 1999, p. 132).

Isso levou os autores a uma compreensão defasada do princípio da economia substantiva de Polanyi. Como aponta Rafael Marquese,

Salta aos olhos como a leitura que Fragoso e Florentino fazem de A grande transformação reifica a categoria “mercado autorregulável”, dando por suposto sua existência real e concreta, quando todo o livro de Karl Polanyi consiste em uma dura crítica à suposição de que o “mercado autorregulável” realmente existe para além de uma construção ideológica que procura moldar o mundo conforme uma imagem prévia do que ele deve ser, não do que ele é. (MARQUESE, 2013, p. 250).

Essa crítica é necessária, pois uma das teses centrais de Polanyi não aparece em “Arcaísmo como Projeto”, que é a forma como a emergência da “sociedade de mercado” se deu por meio da imposição política do Estado e, além disso, como este processo gerou o que chamou de “falácia economicista”, que tendeu conceitualmente a homogeneizar a história humana às particularidades específicas do século XIX (POLANYI, 2000, p. 89-98; POLANYI, 2012, p. 47-61).²⁴

²⁴ Apesar de concordarmos com esse posicionamento crítico de Marquese, a continuação de seu argumento não nos parece sustentável, na qual infere que, “a contraposição interno x externo empregada por Fragoso e Florentino é a mesma que informou todo o esforço de construção teórica do modelo do modo de produção escravista colonial” (MARQUESE, 2013, p. 250). Este é assunto para desenvolvimento em outra ocasião, contudo, evidenciamos nossa discordância a partir da perspectiva da ruptura existente entre os apontamentos de Ciro Cardoso e a tese de Fragoso. Através de leitura cuidadosa da obra de Cardoso é possível perceber tratamento diferenciado deste historiador à temática. Um exemplo é a seguinte perspectiva: “É verdade que mesmo em plena fase de ações navais contra o comércio de

Adiciono à crítica de Marquese a observação de que Polanyi não apresenta em suas obras uma visão unívoca acerca da evolução do capitalismo nos diferentes países. Ou seja, o caminho percorrido pela Grã-Bretanha não foi único. Esta compreensão nem mesmo está presente em uma leitura cautelosa de Marx.

Embora Fragoso e Florentino privilegiem o mercado interno como *locus* de observação que merece, chegam a uma conclusão que exime o capitalismo da exclusão social no Brasil em suas ponderações. Situa a questão no nível da esfera cultural, perdendo de vista a dimensão da imposição de uma lógica ao mundo, característica inerente ao capitalismo. O que está presente tanto em Marx, Weber, Braudel e Polanyi.²⁵ Acabam retornando às dicotomias das quais procuram inicialmente escapar, existentes entre colônia e metrópole. É o que fica aparente quando observamos o seguinte trecho de Fragoso, em texto que avalia os rumos na história econômica no início do século XXI, “cabe observar que *a concentração da riqueza e a miséria não são, simplesmente, fenômenos do capitalismo ou por ele não resolvidos*. Da mesma maneira, eles não resultam de um passado que poderia, equivocadamente, ser resumido no binômio senhor e escravo” (FRAGOSO, 2002, p. 11, *grifo meu*).²⁶

Há ainda outra interpretação de nosso passado colonial, contemporânea à proposta do “Arcaísmo como Projeto”, que busca dar destaque às redes internas de comércio, ao mesmo tempo em que concilia essa percepção ao “fato colonial”, enquanto externalidade sistêmica da qual faz parte a América portuguesa desde seu nascimento.

É esta a interpretação de Júlio Manuel Pires e Iraci del Nero da Costa, que a partir de estudos no campo da história demográfica, demonstram a existência de uma forma particular de capital, que se desenvolve no Brasil colonial e imperial, o “capital escravista mercantil”.

Essa manifestação de capital estruturava as relações internamente, de modo que a formação de um mercado interno brasileiro o tivesse como marca indelével. Ao mesmo tempo, pelo fato de a colonização portuguesa ter se estabelecido integrada a um mercado mundial, o “capital escravista mercantil” estava subordinado à lógica do capital mercantil que conectava o mundo à época (COSTA e PIRES, 2000).

O movimento de Costa e Pires é o de recuperar a tradição marxista presente tanto em Jacob Gorender e Ciro Cardoso, quanto na perspectiva que tem como pilar a obra de Caio Prado Jr. Para isso, afastam-se da busca pela apreensão de “modos de produção coloniais”, a partir da identificação não de um modo de produção específico,

escravos notamos contradições na atitude britânica: existiam interesses capitalistas ingleses vinculados ao financiamento do tráfico para o Brasil e para Cuba. Não há dúvida, também, de que, embora a pressão britânica fosse uma variável central, outras agiram em cada país que aboliu o tráfico, razão que explica por que o processo de abolição do comércio atlântico de escravos foi diferente em cada caso” (CARDOSO, 1979, p. 162).

²⁵ Não tenho a pretensão de minorar a importância da esfera cultural nesse processo, muito pelo contrário. A imposição da sociedade de mercado ao mundo, ao longo do século XIX, perpassa por todas as dimensões da vida social.

²⁶ Nessa argumentação ainda há uma questão que circunscreve o ofício do historiador, sua função social e política na sociedade em que está inserido. Conferir (SILVEIRA, 2013).

mas sim de uma forma de capital. Do mesmo modo, se apropriam da análise estrutural realizada pela matriz do “sentido da colonização”, incorporando as críticas de Cardoso, quanto à necessidade de atribuir à colônia movimento próprio e caracterização de sua formação econômico-social (CARDOSO, 1980)²⁷.

Observamos que “Arcaísmo como Projeto” subverte completamente a lógica por trás do que João Fragoso e Manolo Florentino chamam de “historiografia tradicional” (FRAGOSO e FLORENTINO, 2001, p. 25-41), e nesse processo a ideia de Sentido Colonial é completamente negligenciada e, portanto, há um abandono completo desse paradigma, que aparece reificado, em seus principais pontos, como *essência* do movimento do “capital escravista mercantil” na leitura de Costa e Pires (2000).

João Pedro Afonso de Souza, em texto no qual situa o modelo interpretativo de Costa e Pires como uma possibilidade de superação dos paradigmas interpretativos vigentes, argumenta que,

Em diversas ocasiões, o modelo do capital escravista-mercantil propõe, através da consideração de uma forma específica de existência do capital nas colônias tropicais, integrar as evidências empíricas recentemente produzidas sem, no entanto, perder a essência do Sentido da Colonização (SOUZA, 2008, p. 195).

Parece-nos uma posição que procura exprimir as categorias do complexo movimento colonial real no âmbito de sua *concretude*, ou seja, em meio às suas múltiplas determinações, sem necessariamente encerrar o debate. Percebe-se que é uma postura que observa as contradições levantadas pelas evidências empíricas surgidas nas últimas décadas, e, a partir delas, se insere no debate para além das dicotomias, como mercado interno-mercado externo.

Considerações finais

O lugar do “mercado interno” e sua formação na história brasileira ainda se encontram dispersos entre os paradigmas vigentes na historiografia brasileira. Muito se avançou, entre 1970 e 2000, na investigação histórica do fenômeno da formação de

²⁷ “O Escravismo Colonial” de Jacob Gorender é a principal obra resgatada por Costa e Pires, fundamental para os autores elaborarem sua “fórmula do capital escravista-mercantil”. Embora não seja o foco do presente trabalho, Jacob Gorender possui contribuição inestimável ao tema, e faz-se impossível enunciar a interpretação que tem como base a concepção da existência do capital escravista-mercantil sem citá-lo. Por sua vez, creio ser necessário ao menos pontuar a proposta de Costa e Pires aqui, pelo fato de ser uma leitura acerca do processo colonial que se desenvolve a partir dos debates das décadas de 1970 e 1980, e, além disso, rivaliza com “Arcaísmo como Projeto”, enquanto teoria (e método) que investiga a “questão do mercado interno”. Costa e Pires recuperam de Gorender a necessidade de realizar uma “inversão radical do enfoque: as relações de produção da economia colonial precisam ser estudadas de dentro para fora, ao contrário do que tem sido feito, isto é, de fora para dentro (tanto a partir da família patriarcal ou do regime jurídico da terra, quanto a partir do mercado ou do sistema colonial). A inversão do enfoque é que permitirá correlacionar as relações de produção às forças produtivas em presença e elaborar a categoria de modo de produção escravista colonial na sua determinação específica” (GORENDER, 1992, p. 7 apud COSTA e PIRES, 2000, p. 97). A ressalva dos economistas recaía apenas sobre a decorrência lógica dessa inversão, que levava tanto em Gorender, quanto em Cardoso, à aceção de um “modo de produção” dependente específico, o que, segundo eles, não poderia ser verdade, uma vez que “as condições objetivas da existência e subsistência [do capital escravista-mercantil] lhe são externas e dadas pelos modos de produção assinalados [o escravista e o capitalista]” (COSTA e PIRES, 2000, p. 91).

mercado(s) interno(s) no passado colonial. Tanto de forma teórica, a partir das críticas estabelecidas aos modelos interpretativos, quanto empírica, levando em conta a expansão de técnicas, métodos de pesquisa e fontes.

Por outro lado, nota-se maior acirramento das disputas entre as diferentes interpretações históricas do passado colonial brasileiro. O que, a nosso ver, “se trata do próprio esgotamento dos modelos econômicos de desenvolvimento que vivemos e da tentativa de superá-los do ponto de vista da interpretação histórica”, como pontuam Saraiva e Almico (2022, p. 55). Junto desse momento crítico do nosso momento histórico presente, pode se tratar de um indício da necessidade de novos esforços de sínteses históricas.

Nessa direção, os grandes projetos desenvolvidos pela historiografia brasileira, na década de 1980, que buscavam uma investigação do Brasil agrário e escravista, tendo em vista suas realidades internas, foram de certo modo abandonados pela historiografia que se tornou hegemônica a partir dos anos 1990, como procuramos abordar na terceira seção. Destacam-se como grandes marcos desse projeto “Agricultura, escravidão e capitalismo” de Ciro Flamarion Cardoso, de 1979, e “História da Agricultura no Brasil – combates e controvérsias” de Maria Yedda Linhares e Francisco Carlos Teixeira, de 1981.

A interpretação concebida por Costa e Pires, do “capital escravista-mercantil”, que pode ser considerada uma tentativa de retomada dos projetos historiográficos de 1980, não foi devidamente apropriada pela historiografia, de modo que pouco empregou historiadores dispostos a “pôr a prova” o modelo.

Em contrapartida, Marquese (2013), preocupado em retomar a centralidade do capitalismo enquanto problema histórico na historiografia brasileira, apesar de apresentar uma leitura correta sobre os desdobramentos historiográficos que analisa, ao nosso ver, minimiza as discussões acerca da constituição de um mercado interno brasileiro. Creio que a perspectiva que assume, a tríade “Fernand Braudel, Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi, que chamam atenção para a flexibilidade e alternância como elementos estruturais do capitalismo histórico” (Idem, p. 247) são extremamente necessárias pois, como bem sinaliza em seu desfecho,

se não recolocarmos no cerne de nossas preocupações os processos materiais de longa duração que se desenrolaram na arena global, correremos o risco de ficarmos presos na fragmentação, na incapacidade de produzir quadros analíticos de conjunto e, sobretudo, de dialogar de modo substantivo com um presente marcado pelo domínio sem freios do capital financeiro, por uma crise ambiental sem precedentes, pelo aprofundamento da degradação do trabalho em vários quadrantes do globo, e no qual o Brasil parece regredir para a posição de exportador de *commodities* (Idem, p.253).

Apesar disso, essa chave teórica retorna a ofuscar questões fundamentais a respeito das dinâmicas internas, tão importantes para compreensão de nosso passado

colonial. Além do mais, essa agenda também constitui o cerne da denominada “escola agrária”, tema do primeiro tópico de nossa exposição, na figura de Ciro Cardoso.

Fundamentado em autores como Jean Bouvier, Georges Duby e, sobretudo, Pierre Vilar, além de Witold Kula, Cardoso assume que “a defesa da síntese histórica ou da História total é algo legítimo. Porém: ‘O caminho da ‘História integral’ não consiste na anulação das disciplinas [históricas] especializadas, mas na sua consolidação’” (CARDOSO, 1979, p. 14). Essa citação, baseada na máxima, “a ‘História total’ não consiste na tarefa impossível de ‘dizer tudo sobre tudo’, mas ‘somente em dizer aquilo de que a totalidade depende e aquilo que depende da totalidade’”, de Vilar (1973, p. 197 apud CARDOSO, 1979, p. 14), exprime a observação segundo a qual é preciso avançar nas investigações a respeito do nosso passado colonial, de maneira regionalizada e localizada, sempre, contudo, relacionando-as as dinâmicas nas quais estão inseridas e dependem. Para que, com maior apreensão das categorias de nossa sociedade colonial, possa ser possível uma melhor *síntese histórica*²⁸.

²⁸ Um exemplo dessa postura de Cardoso se encontra na análise que realiza do debate Williams-Drescher, no quarto capítulo de “Agricultura, escravidão e capitalismo”, pouco depois das críticas de Drescher ao clássico de Williams, “Capitalismo e Escravidão”, de 1944. Cardoso afirma que “o trabalho de Drescher constitui, sem dúvida alguma, uma resposta adequada à demonstração economicista que Williams ofereceu da sua tese, e os seus argumentos estatísticos são provavelmente decisivos num debate nesse nível”, apesar disso, reconhece que Drescher, assim como a história quantitativa norte-americana que o forma, incorrem no erro de não “vislumbrar um processo em totalidade a sua amplitude” (CARDOSO, 1979, p. 161). Portanto, o “trabalho de Williams nos parece correto nas suas considerações históricas mais amplas, mas o seu erro consistiu em fazer com que a sua demonstração dependesse de um quadro estreito” (Idem).

Referências

- BLOCH, Marc. *Apologia da História ou O Ofício do Historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002.
- BRAUDEL, Fernand. *Civilização material, economia e capitalismo: séculos XV-XVIII. Vol. 2. Os jogos das trocas*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. e BRIGNOLI, Héctor Perez. *Os Métodos da História: introdução aos problemas métodos e técnicas da história demográfica, econômica e social*. Rio de Janeiro: GRAAL, 1983.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. *Agricultura, escravidão e capitalismo*. Petrópolis: Vozes, 1979.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. *Escravo ou camponês? O protocampesinato negro nas Américas*. São Paulo: Brasiliense, 1987.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. As concepções acerca do “Sistema Econômico Mundial” e do “Antigo Sistema Colonial”: a preocupação obsessiva com a “extração de excedente”. In: LAPA, José Roberto do Amaral (Org.). *Modos de Produção e Realidade Brasileira*. Petrópolis: Vozes, 1980. p. 109-132.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. Sobre os modos de produção coloniais da América. In: SANTIAGO, Théo Araújo (Org.). *América Colonial ensaios*. Rio de Janeiro: Pallas, 1975, p. 61-88.
- CARDOSO, Ciro Flamarion S. O Modo de Produção Escravista Colonial na América. In: SANTIAGO, Théo Araújo (Org.). *América Colonial ensaios*. Rio de Janeiro: Pallas, 1975, p. 89-147.
- CARRARA, Angelo Alves. *Agricultura e Pecuária na Capitania de Minas Gerais (1674-1807)*. 255 p. Tese (Doutorado em História Social) – UFRJ, Rio de Janeiro, 1997.
- COSTA, Iraci del Nero da. e PIRES, Julio Manuel. O capital escravista-mercantil: caracterização teórica e causas históricas de sua superação. *Estudos Avançados*, v.14, n. 38, 2000, p. 87-120.
- DEAN, Warren. Comments on “Slavery in a Nonexport Economy” II. *The Hispanic American Historical Review*, Duke University, Durham, v. 63, n. 3, p. 582-584, 1983.
- ENGERMAN, Stanley. e FOGEL, Robert. *Time on the cross. The Economics of American Negro Slavery*. Canadá: Little, Broen and Company, 1974.
- FRAGOSO, João Luís. *Homens de grossa aventura: acumulação e riqueza na praça mercantil do Rio de Janeiro (1790-1830)*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1998.
- FRAGOSO, João Luís. Para que serve a história econômica? Notas sobre a história da exclusão social no Brasil. *Estudos Históricos*, Rio de Janeiro, n. 29, p. 3-28, 2002.
- FRAGOSO, João e FLORENTINO, Manolo. *O arcaísmo como projeto. Mercado atlântico, sociedade agrária e elite mercantil em uma economia colonial tardia*. Rio de Janeiro, 1790-1840. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
- FURTADO, Celso. *Formação Econômica do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- GODELIER, Maurice. *Antropología y Economía*. Barcelona: Anagrama, 1976.
- GORENDER, Jacob. *O Escravidão Colonial*. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2011.

GUIMARÃES, Carlos Magno e REIS, Liana Maria. Agricultura e Escravidão em Minas Gerais (1700/1750). *Revista do Departamento de História da UFMG*, UFMG, Belo Horizonte, v. 1, n. 2, p. 7-36, junho, 1986.

HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

IGLESIAS, Francisco. *Política Econômica do Governo Provincial Mineiro (1835-1889)*. Rio de Janeiro: INL, 1958.

KULA, Witold. *Teoria Econômica do Sistema Feudal*. Lisboa: Presença, 1979.

LAPA, José Roberto do Amaral. *O Antigo Sistema Colonial*. São Paulo: Brasiliense, 1982.

LENIN, Vladimir Ilitch. *O Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo*. Campinas: UNICAMP/FE, 2011.

LINHARES, Maria Yedda e TEIXEIRA, Francisco Carlos. *História da Agricultura no Brasil-Combates e Controvérsias*. São Paulo: Brasiliense, 1981.

LINHARES, Maria Yedda. O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a Propósito da Problemática da Decadência. In: Seminário sobre a Cultura Mineira no Período Colonial, Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, Belo Horizonte, p. 147-171, junho, 1979.

MARIUTTI, Eduardo Barros; NOGUERÓL, Luiz Paulo Ferreira; NETO, Mário Danieli. Mercado Interno Colonial e Grau de Autonomia: Críticas às Propostas de João Luís Fragoso e Manolo Florentino. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 31, n. 2, p. 369-393, 2001.

MARTINS, Roberto Borges. *Crescendo em silêncio: a incrível economia escravista de Minas Gerais no século XIX*. Belo Horizonte: ICAM/ABPHE, 2018.

MARX, Karl. *O Capital: Crítica da Economia Política: Livro I: O processo de produção do capital*. São Paulo: Boitempo, 2013.

MARX, Karl. *Grundrisse: Manuscritos econômicos de 1857-1858: Esboços da crítica da economia política*. São Paulo: Boitempo, 2011.

MARQUESE, Rafael de Bivar. As desventuras de um conceito: Capitalismo histórico e a historiografia sobre a escravidão brasileira. *Revista de História*, USP, São Paulo, n. 169, p. 223-253, 2013.

MOORE JR, Barrington. Aspectos morais do crescimento econômico: observações históricas sobre a moralidade dos negócios na Inglaterra. In: MOORE JR, Barrington. *Aspectos morais do crescimento econômico e outros ensaios*. Rio de Janeiro: Record, 1999. p. 11- 79.

NOVAIS, Fernando A. *Portugal e Brasil na Crise do Antigo Sistema Colonial (1777-1808)*. São Paulo: HUCITEC, 1989.

PAULA, João Antônio de. O Mercado e o Mercado Interno no Brasil. Conceito e história. *História econômica e história de empresas*, ABPHE, v. 5, n. 2, p. 7-39, 2002.

POLANYI, Karl. *A Grande Transformação: As origens da nossa época*. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

POLANYI, Karl. *A subsistência do Homem e ensaios correlatos*. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012.

PRADO Jr, Caio. *Formação do Brasil Contemporâneo: colônia*. São Paulo: Brasiliense, 1961.

RICARDO, David. *Princípios de Economia Política e Tributação*. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SARAIVA, Luiz Fernando e ALMICO, Rita. Formações econômicas do Brasil (contemporâneo): Em busca de um projeto de nação. *Revista Brasileira de Administração Política*, UFBA, Salvador, v. 14, n. 1, p. 38-59, 2022.

SCHWARTZ, Stuart B. Mentalidades e estruturas sociais no Brasil colonial: uma resenha coletiva. *Economia e Sociedade*, UNICAMP, Campinas, v. 13, p. 129-153, 1999.

SILVEIRA, Marco Antonio. História e Política: A historiografia colonial entre a crítica e a responsabilidade (1989-2010). *Revista de História*, USP, São Paulo, n. 169, p. 255-290.

SMITH, Adam. *A Riqueza das Nações: Investigação sobre sua natureza e suas causas*. Volume I. São Paulo: Nova Cultural, 1996.

SOUZA, João Antônio Paulo A. de. Entre o Sentido da Colonização e o Arcaísmo como Projeto: A superação de um dilema através do conceito de Capital Escravista-Mercantil. *Estudos Econômicos*, São Paulo, v. 38, n. 1, p. 173-203, 2008.

WEBER, Max. *A gênese do capitalismo moderno*. São Paulo: Ática, 2006.

ZEMELLA, Mafalda P. *O Abastecimento da Capitania das Minas Gerais no século XVIII*. São Paulo: HUCITEC, 1990.